

**TIBBIYOT ZULUGINING YER YUZASI VA O‘ZBEKISTON
HAVZALARI BO‘YLAB TARQALISHI**

Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani

Muzrabot 33-maktab

Biologiya fani o‘qituvchisi

Raimova Feruza

Annotatsiya: Keyingi yillarda parazitologiya fani xalq xo‘jaligining turli tarmoqlarining tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Ushbu maqolada tibbiyot zulugining yer yuzasi va o‘zbekiston havzalari bo‘ylab tarqalishi haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: odam gavdasi suyak, parazitologiya, muskul, yog‘, miya, tomir, ogeorgafik viloyatlar, qon, H.medicinalis, tibbiyot zulugi, issiqsevar organizmlar.

Mamlakatimiz hududida qadimda yashagan xalqlarning tibbiyoti haqidagi dastlabki yozma ma‘lumotlarni zardushtiylar kitobi “Avesto”dan topamiz. Uning “Vendidat” bobida yozilishicha, birinchi bo‘lib Trita ismli kishi tabiblik bilan shug‘ullangan. Ayni paytda Trita “xaoma” deb ataluvchi mast qiluvchi va narkotik xususiyatga ega ichimlikni kashf etgan hamda uni hayot va salomatlik manbai deb atagan. “Avesto”da odam anatomiyasi va fiziologiyasi haqida ham ba‘zi ma‘lumotlar mavjud. Unda odam gavdasi suyak, muskul, yog‘, miya, tomir, qon, jigar va jigar o‘ti hamda ikki xil tomirdan iboratligi qayd etilgan.

Bugungi kunda parazit organizmlar to‘g‘risida bakalavriat bosqichining biologiya yo‘nalishi talabalariga umurtqasizlar zoologiyasi o‘quv predmetidan dars o‘tilganda ayrim ma‘lumotlar qisqacha beriladi. Parazitologiya fanining o‘qitilishi

talabalarning zoologiya fanidan olgan bilimlarini yanada mustahkamlashga va kengaytirishga imkon beradi.

H. medicinalis Palearktikaning endemik turi hisoblanadi. Boshqa zoogeografik viloyatlarda uchraydigan zuluklar turlari ro'yxatida tibbiyot zulugi hech qachon tilga olinmaydi. Yevropadan uni shubhasiz turli paleartik mamlakatlarga olib keltirilgan. Adabiyotlarda ta'kidlanishicha, tibbiyot zulugi Shimoliy Amerikaga sun'iy ravishda keltirilgan. Lekin bu yerda ham dunyoning boshqa mamlakatlarida ham (Paleartika viloyati hududidan tashqarida) u yashay olmagan. *H. medicinalis*ni uning tabiiy arealidan tashqariga iqlimlashtirish ehtimol uning uchun iqlim sharoitlarining mos kelmasligi, mahalliy qon so'ruvchi girudinidalarga nisbatan kam raqobatbardoshligi tufayli mumkin bo'lmaydi.

Bundan tashqari, garchi bizning tibbiyot zulugimiz issiqsevar organizmlar qatoriga kiritilsada, u juda jazirama iqlim sharoitlariga unchalik yaxshi moslashmagan hisoblanadi. Shu bilan birga Shimoliy Amerika qit'asi shimoliy qismining sovuq iqlimi tibbiyot zulugi uchun halokatli hisoblanadi. Paleartikada *H. medicinalis* butun Janubiy Yevropa bo'ylab ko'p sonlidir, bu haqda Pireney, Apenin va Bolqon yarimorollari mamlakatlarida zuluklar to'g'risidagi ishlar guvohlik beradi. U Fransiyada, Vengriyada, Ruminiyada odatdagi tur hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tilgan mamlakatlardan shimolroqda joylashgan mamlakatlarga kelsak, o'tgan ikki asrda bu mamlakatlarda, xususan Germaniya va Buyuk Britaniyada tibbiyot zulugi deyarli butunlay qirib tashlangan edi. Biroq oxir-oqibatda shu narsa ma'lum bo'ldiki, Germaniya, Angliya, Shotlandiya, Daniya va G'arbiy Yevropaning boshqa mamlakatlarining turli hududlarida Skandinaviya yarim orolining janubida va Finlandiyada *H. medicinalis* uchrab turadi. Masalan, Daniyada tutilgan 5455 ta turli zuluklar orasida *H. medicinalis*ning ulushi bor tibbiyot zulugi vayo'g'i 9 tani tashkil etadi. Shotlandiyada esa 493 ta zulukdan atigi 3 tasi *H. medicinalis* hisoblanadi. Polshaning zuluklar faunasiga bag'ishlangan ko'plab maqolalar shundan dalolat beradiki, ushbu mamlakatlarning

suv havzalarida yashovchi zuluklar turlari ro'yxatida tibbiyot zulugi ko'rsatib o'tilmagan.

H. medicinalis Shimoliy Amerikada tilga olib o'tilgan. Biroq Palearktikaning bu qismida u aftidan Janubiy Yevropadagi singari odatdagi tur hisoblanmaydi. Xuddi shunday fikrlarni Old Osiyo xususida ham aytish mumkin.

MDH hududida tibbiyot zulugi hamdo'stlikning Yevropa qismining janubiy hududlarida va Kavkazda hamma joyda tarqalgan. Ayniqsa u tez-tez va ommaviy (ko'p) miqdorda Kavkaz ortida, Shimoliy Kavkazning bir qator hududlarida Ukrainaning janubida va Moldaviyada uchraydi. Ular juda ko'p miqdorda O'rta Osiyoning ko'pchilik suv havzalarida uchraydi lekin Turkmanistonda aftidan ular yashamaydi yoki juda kam sonli hisoblanadi. MDH ning Yevropa qismida *H. medicinalis*ning uzluksiz tarqalish chegarasi aniqlanmagan. Ehtimol bu chegara Belorusiyaning shimoliy va janubiy qismlari o'rtasidan o'tadi va keyinchalik Kuybishev oblastiga tomon yo'naladi va sharqqa tomon borgan sari janubga tomon burilib boradi. Keyinchalik shimolga borgan sari tibbiyot zulugi kamayib boradi. Latviya, Estoniyada, Kaliningrad, Yaroslavl va Moskva oblastlarida, Tatar respublikasida va boshqa hududlarda tibbiyot zulugi shubhasiz kam sonlidir, Yevropa mamlakatlari hududida zuluklar sinfining ayrim vakillarining tarqalish sxemasi (qizilrangda tibbiyot zulugi belgilangan).buning ustiga qancha sharqqa tomon borgan sari uni uchratish imkoniyati shunchalik kamayib boraveradi.

Tibbiyot zulugi arealining shimoliy chegarasi qayerdan o'tishini aytish juda qiyin. Kareliyada, Leningrad, Volgada, Kirov va ehtimol Nijniy- Novgorod 4-oblastlarida tibbiyot zulugi umuman uchramaydi. G'arbiy Sibirda hozirgi kunda *H. medicinalis* ushbu ulkan hududning deyarli hamma qismida yashamaydi. *H. medicinalis* Orenburg oblastida va G'arbiy Qozog'istonda uchrab turadi, biroq juda kam sonli. Semipalatinik olasti suv havzalarida tibbiyot zugi to'g'risida tekshirilmagan ma'lumotlar mavjud, umuman Qozog'istonning zuluklari faunasi yetarli darajada o'rganilmagan. *H. medicinalis*ning Sharqiy Sibir va Uzoq Sharqda

uchrashi to'g'risida hech qanday ma'lumotlar yo'q. *H. medicinalis* Palearktika endemik zuluklarning janubiy kenja guruhining tipik vakillari qatoriga mansub.

A.Voskresenskiy *H. medicinalis*ning G'arbiy Sibirda tarqalishi to'g'risida qiziqarli ma'lumotlar beradi: "G'arbiy Sibirni eng shimoliy hududlaridan tashqari zuluklarga boy mamlakat deb hisoblash mumkin, garchi bu yerlarda iqlim sharoitlariga ko'ra zuluklarning tarqalishi va yashash joylari bo'lishi mumkin bo'lmasada, biroq Tobolsk va Tomsk guberniyasining g'arbiy, janubiy va janubi sharqiy uyezdlarida millionlab zuluklar yashaydigan ko'plab botqoqliklar va ko'llar mavjud" ularning ko'pchiligi aholi sonining kamligi tufayli va zuluklarni ovlash yaxshi yo'lga qo'yilmaganligi sababli umuman foydalanilmaydi.

Tyumen uyezdida zuluklarning yanada yaxshi, ko'proq tarqalgan hududlari mavjud. Bu yerlarda balchiqli qumli tuproqlarda joylashgan juda ko'plab ko'llar zuluklarning ko'payishi uchun juda qulay sanaladi. Zuluklarga yanada boy suv omborlari Omsk oblastida, ayniqsa uning janubiy qismlarida joylashgan. Lekin Tomsk guberniyasi undan ham zuluklarning yashash joylariga boy hisoblanadi. Bunday joylar guberniyaning ayniqsa, janubiy oblastlarida joylashgan bo'lib, ulardan eng zuluklarga boy hududlari Tomsk, Kansk, Barnaul va Biysk viloyatlari hisoblanadi. Ulkan Barabinsk dashti hamda Omsk, Kansk oblastlari va Jelezinsk qal'asi o'rtasida joylashgan Irtish daryosining sohilidagi keng maydonda juda ko'p miqdorda zuluklar yashaydigan katta va kichik ko'llar mavjud; ayniqsa Kansk ko'llari deb ataladigan suv havzalari zuluklarga o'ta boy hisoblanadi. Kansk ko'llarining chuchuk suvlarida millionlab zuluklar yashaydi va ularni hayvonlarning eng boy rezervlari deb atash mumkin. Bu boylik shunchalik kattaki 2-3 gospital xodimlari bir hafta davomida bu yerdan 20-30 mingtagacha zuluk ovlashlari mumkin. Xuddi shunday ma'lumotlar Kulundi ko'li xususida xam keltiriladi. A. Voskresenskiyning fikriga ko'ra G'arbiy Sibirda o'sha davrlarda 3 milliondan 5 milliongacha zuluklar ovlangan.

Agar A.Voskresenskiyning kitobida keltirilgan ma'lumotlarni haqqoniy deb hisoblasak, *H. medicinalis*ning areali Rossiyada o'tgan asarning o'rtalarida keskin qisqargan. A.Voskresenskiyning ko'rsatishicha, ko'p joylarda ularni ovlashda kimyoviy vositalardan foydalanilgan. Shuning uchun zuluklarning Rossiyaning ko'pchilik hududlarida yo'qolib ketishining asosiy sababi (agar yagona sababi bo'lmasa) ularni vahshiylarcha ovlash hisoblangan deb taxmin qilish mumkin.

Garding Buyuk Britaniya zuluklari to'g'risidagi ishida mamlaktda tibbiyot zulugi qachonlardir ko'p miqdorda bo'lganligi va keyinchalik uning odamlar tomonidan tibbiy maqsadlarda ovlanishi oqibatida kam sonli bo'lib qolganligini ta'kidlovchi mualliflarning ma'lumotlariga murojaat qilib quyidagi xulosalarga keldi: "Aftidan, ushbu turning Britaniya orollarida qirib tashlanganligiga endi shubha yo'q". Biroq keyinchalik bu keskin xulosa ayrim mualliflar tomonidan inkor etildi va *H. medicinalis* Angliyaning bir qator hududlaridan topildi.

Binobarin, hatto Buyuk Britaniya kabi nisbatan shunday kichik va izolyasiyalangan hududida ham ommaviy ovlash *H. medicinalis*ning butunlay qirilib ketishiga olib kelmadi. Ayniqsa, Voskresenskiyning ta'kidlashicha, qachonlardir zuluklar ko'p sonli bo'lgan Sibirning ayrim joylarida zuluklarning butunlay qirib tashlanishiga yo'l qo'yish ancha qiyin masala hisoblanadi. Hududning kattaligi va zuluklar yashaydigan suv havzalarining aholi yashaydigan joylardan ancha uzoqda joylashganligini inobatga olib bu taxminlarning ehtimolga yaqin ekanligini tan olish kerak. Unda tibbiyot zulugining georgafik tarqalishi to'g'risidagi eski va yangi ma'lumotlar o'rtasidagi bunday keskin tafovutlarni qanday izohlash mumkin? Avvalo A.Voskresenskiy tomonidan keltirilgan ma'lumotlarning hammasi ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Ushbu ma'lumotlarning ayrimlari, xususan G'arbiy Sibirga taaluqli ma'lumotlar tibbiyot zulugining ushbu hududda yashashi mumkin degan taxminlarga asoslangan. Voskresenskiyning o'zi Rossiyaning Yevropa qismi shimoli-g'arbiy guberniyalari va Sibir zuluklari faunasini o'rganish bilan shug'ullanmagan.

Vaholanki yuqorida aytilganidek, *H. medicinalis* janubiy kelib chiqishga ega boʻlgan hayvon hisoblanib, sovuq iqlim sharoitlarida yashay olmaydi [Mixaylov, Yaroshenko, 2005].

Zuluklarni ularni tibbiyotda keng foydalanish davrida jadal ovlanishi albatta ushbu chuvalchanglar koʻpchilik populyasiyalarining yoʻqolib ketishiga olib keldi. Biroq shu bilan birga shuni esdan chiqarmaslik kerakki, aynan inson *H. medicinalis* arealining kengayishiga yordam bergan. Uning tabiiy arealidan tashqarida yashashi astoydil oʻylangan va samarali olib borilgan tadbirlar tufayli yuz bergan, chunki zuluklarni ovlash oʻta daromadli ish hisoblangan. Lekin zuluklarga boʻlgan talab keskin kamaygandan soʻng ularni koʻpaytirish toʻxtatildi. Aftidan, shuning oqibatida *H. medicinalis*ning areali qisqara boshladi va bu tur faqat iqlim sharoitlari ular uchun qulay boʻlgan hududlarda saqlanib qoldi.

Nihoyat koʻrib chiqilayotgan muammoni tahlil qilishda shuni esdan chiqarmaslik kerakki, har qanday turning arealining shakllanishini nafaqat hozirgi yashash sharoitlari belgilab qolmasdan, balki tarixiy sabablar ham muhim rol oʻynaydi. Shu tufayli *H. medicinalis* palearktik endemiklar guruhidagi barcha janubiy turlar singari aftidan hech qachon Sharqiy Osiyoda yashamagan. Yuqorida tilga olib oʻtilgan turlar ularning qarindoshlik aloqalari va zoogeografik maʼlumotlariga koʻra Palearktikaning Gʻarbiy qismida paydo boʻlib, sharqiy Sibirga, keyinchalik Gʻarbiy Sibirda muzlanishning keng rivojlanishi tufayli uzoq Sharqqa kirib bora olmagan.

Bundan tashqari mamalakatimiz hududida yana besh tur zuluklar uchraydi ular quyidagilar:

Umurtqasizlar – Invertebrata

Halqali chuvalchanglar tipi- Annelida

Zuluklar sinfi – Hirudinea

Jagʻli zuluklar turkumi – Glassosiphonia

Zuluklar oilasi – Hirudinidae

1. Katta soxta ot zulugi – *Haemopsis sanguisuda L.*
2. Kichik soxta ot zulugi – *Hermobdella octaculata L.*
3. Chig‘anoq zulugi – *Glosiphon complanata L.*
4. Baliq zulugi – *Piscicola geometra L.*
5. Turkiston zulugi – *Limnatus turkistanica Ploth.*

1. Katta soxta ot zulugi – *Haemopsis sanguisuda L.* (4-rasm)

Biologiyasi. Bu zuluk uncha katta bo‘lmagan turli suv havzalarida keng tarqalgan bo‘lib, tanasining uzunligi 15 sm gacha yetadi. Rangi qora, yelka tamonida rangli dog‘lari bor. Yoshiga qarab tusi o‘zgarib turadi. Jag‘lari tibbiyot zuluginikiga nisbatan rivojlanmagan. Ot zulugi qon so‘rmaydi, lekin nihoyatda yirtqich va xo‘ra bo‘lib, chuvalchanglar, molluskalar, hasharotlar lichinkasi va hatto amfibiyalarning suvdagi lichinkasi bilan oziqlanadi. Ko‘payish va rivojlanishi tibbiyot zuluginikiga o‘xshash.

Terilgan joyi. Samarqand shahri: Toshoxur shifo chashmalari, Yettiuyli soy, Omonqo‘ton chashmalaridan 10 donasi terilgan. U asosan tog‘ oldi chashmalarida keng tarqalgan va yaxshi ko‘zga tashlanadigan zuluk bo‘lib, uzunligi 15 sm ga etadi va ko‘plab chashma va buloqlardan hosil bo‘lgan oddiy ko‘lmaklarda ham uchraydi. Biz ushbu zulukni Urgut tumani Yettiuyli soy va Ommonquton chashmalarida amaliyoti davrida (2016-2017 yillar) ko‘p kuzatdik. U turli xil suv organizmlarida bilan oziqlanadi. Masalan, molluskalar, suvdagi turli xil hasharotlar lichinkalar, baqalar tuxumlari va kichik baliqchalarni ham tutib yeydi.

U odam va katta hayvonlar uchun havfli emas, chunki qalin po‘stni tishlay olmaydi. Biroq otlarning suv ichish davrida suv bilan ularning tomog‘iga yopishib ko‘p og‘ir holatlarga duchor etgani haqida ma‘lumotlarni eshitganmiz.

Ularning tarqalishi. Butun Yevropa, Osiyodan to Uzoq Sharqgacha. O‘zbekistonda tekisliklardan tortib, tog‘. tog‘ oldi va past tog‘lar hududida chashma va buloqlar suvlarida yashaydi.

2. *Hermobolella octocula L.*

Biologiyasi. Sekin oqadigan, o'simliklarga boy suvlarda yashaydi hatto oqmas suvlarda ham uchraydi, masalan, Zovur suvlari girdida. O'simliklar va toshlarga yopishib hayot kechiradi. Tanasining uzunligi 4-6 sm, rangi qo'ng'ir-qora, qorin tomoni esa ochiq-yashil tusda, tanasining ikki yon tomonidan (uzunasiga) sariq rangli tasmaimon chiziq o'tgan. Tanasining oldingi uchida 4 juft ko'zchasi bor. Qon so'rishga moslashmagan, yirtqichlik bilan hayot kechiradi. U suvdagi umurtqasiz hayvonlar va ularning lichinkalari bilan oziqlanadi.

Terilgan joyi. Yuqoridagi tur bilan hamda Nurota chashmasi suvlaridan 8 dona terilgan.

Umumiy tarqalishi. Yevropa va Osiyodan Yaponiyagacha tarqalgan. O'zbekistonda kata ot zulugi bilan birgalikda uchraydi. Biroq O'zbekistonsuv havzasida yuqoridagi turdan keng tarqalgan.

3. Glosiphon complanata L.

Terilgan joyi. Nurota chashmasi. Jami 6 dona . Bu zulukni ko'rish juda qiyin, chunki u suv ostida yashaydi va kam harakatsiz holda uchraydi. Agar uni bezovta qilsangiz, u shu zahotiyoq o'ratib, halqa xoliga o'tadi. Molluskalar bilan oziqlanadi va odam uchun zararsiz.

Umumiy tarqalishi. Yevro - Osiyo va Shimoliy Amerika [Kozlov, Oliger, 1991].

4. Piscicola geometra L

Biologiyasi. Tana uzunligi 20-50 mm, eni esa 2,5 mmga teng, rangi o'zgaruvchan, ko'pincha kulrang-yashil, ba'zan sarg'ish bo'ladi. Bu tur har xil baliqlarni qonini so'radi. Ular faqat suvda, kislorodga boy joylarda ko'proq uchrab, oqar suvlarda tez ko'payadi. Bitta baliqda ularning soni o'nlab, yuzlab bo'lishi mumkin. Yuqorida ko'rsatilgan turlardek, qishda uyquga ketmaydi [Kozlov, Oliger, 1991].

Terilgan joyi. Yettiuyli soy va Nurota chashmasidan 4 dona terilgan.

Tashqi tuzulishi. Tanasining uzunligi 50 mm gacha.

Yashash hududi. Bir baliqning tanasida bir necha o'nlab, hatto yuz donagacha zulukni uchratish mumkin. Ayrim vaqtda uni suv o'tlari orasida ham uchratish mumkin. Odam uchun mutloqo zararsiz.

Tarqalishi. Yevro Osiyoda yashaydi va ko'pincha daryolarda uchraydi, kam holda oqmas suvlarda ham yashaydi, ko'llarda ham yashaydi. Turli tuman baliqlarda va ko'p holda karpsimon baliqlarda hayot kechiradi. Biz uning 4 donasini Yettiuyli-soy chashmasida tarqalgan Samarqand xramulyasida terdik.

6. *Limnatus turkestanica* Ploth

Bu zuluk turli xil suv havzalarida tarqalgan. Odam suv ichganda o'tadi (ayniqsa yosh lichinkalari) burun bo'shlig'i va tomoq devorlariga yopishib qon so'radi va qattiq zarar keltiradi [Qulmamatov, 2004]. Shuning uchun odam chashma va buloqlardan suv ichganda o'ta ehtiyotkor bo'lish lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Кулмаматов А. Умурткасиз зоологиясидан укув дала амалиёти Тошкент укутувчи 2004.
2. Лукин Э.Н Фауна СССР.Пиявки Т.1. Пиявки пресных и солоноватых водоёмов Изд -во Наука Ленинград 1976.
3. Мавлонов О.М. Умурткасизлар зоологияси Тошкент Узбекистан 2002.
4. Михайлов С.В. Распространение и биология медицинской пиявки в Краснодарском крае. Автореф. канд. биол. наук. Ставрополь. 2006
5. Михайлов С.В Ярошенко Б.А. Особенности биологии, экологии и распространения кубанской медицинской пиявки //Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных территорий. Краснодар,2005.-С.136-138
6. 10. Никонов Г.И. Медицинская пиявка. Основы гирудотерапия. СПб : Изд-во СДС, 1998-294
7. Синева М.Б Наблюдения над выращиванием медицинских пиявок//Зоологический журнал.1944.-23.-6.-293-303

